

Article Arrival Date**18.11.2024****Article Published Date****20.12.2024****WEB 2.0 ARAÇLARININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TEKNOLOJİ DESTEKLİ EĞİTİM UYGULAMALARININ İNCELENMESİ****THE IMPACT OF WEB 2.0 TOOLS ON MIDDLE SCHOOL STUDENTS' VALUES EDUCATION: AN ANALYSIS OF TECHNOLOGY-SUPPORTED EDUCATIONAL APPLICATIONS****Türkan Türkmen BUDAK**

Öğretmen, MEB, Karakter ve Değer Eğitimi, ORCID:0000-0001-9853-5713

Özet

Değerlerimiz eğitim yoluyla kazandırılmaya çalışılmakta ve hem okul etkinliklerinin hem de eğitim kuramlarının merkezini oluşturmaktadırlar. Okullar çocuklarda değer oluşmasında büyük etkiye sahiptirler. Çünkü bir okul bünyesinde çocuğun öğretmen, arkadaş ve ailesini barındırır. Okullar bu özellikleri ile toplumsal değerlerin oluşumunda önemli bir etkiye sahiptir (Halstead,1996). Zamanımızın büyük bir kısmı okullarda geçmektedir. Bu süreci daha verimli hale getirmek ve eksik kaldığımız kısımları tamamlamak adına okullar büyük bir fırsattır. Değerlerin kazandırılmasında teknoloji ve web 2.0 araçlarının etkililiğini incelemek amacıyla hazırlanan nicel yaklaşımın deneysel desenlerinden zayıf deneysel tek grup ön test– son test desen" kullanılan bu çalışmada değerlerin kazandırılmasında teknoloji ve web 2.0 araçlarının etkililiğinin ortaokul öğrencileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 2021-2022 eğitim-öğretim yılında, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kız imam hatip proje okulunda öğrenim gören 23 kişilik deney grubundan oluşmaktadır. Çalışmada Doç. Dr. Mecit Aslan tarafından geliştirilen 'Yaşayan Değerler Tablosu Ölçeği' deney grubuna uygulama öncesi ve sonrası ön test/son test olarak uygulanmıştır.

Bunun için yaptığımız öntest sonucunda günlük hayatta daha az yer verilen 7 adet değeri 5/A, B,C; 6/A, B; 7/A;8/A sınıflarına işbirlikli çalışma olması adına birer birer verildi. Web 2.0 araçlarından 'Learning apps' kullanarak oyunlar üretip tüm öğrencilerin oynaması sağlanıp farkındalık oluşturuldu. Aynı şekilde Web 2.0 araçlarından Canva kullanılarak görsel hikayeler serisi oluşturdu.7 oturumluk 7 hafta süren 7 değeri bir davetli konuşmacı eşliğinde okulun katılımı ile okulumuzun konferans salonunda oluşturduğumuz hikayeler eşliğinde tanıttık. 7 haftalık bu süreç sonunda son testi uyguladık. Elde edilen sonuçlara göre Web 2.0 araçlarının öğrencilerin değerleri günlük hayatta kullanımında etkili olduğu ve arttırdığını göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Değerler, Hikaye, Teknoloji, Web 2.0**Abstract**

Our values are nurtured through education and serve as the foundation of both school activities and educational theories. Schools play a critical role in shaping values in children as they encompass teachers, peers, and families within their environment. This unique structure positions schools as significant institutions in the development of societal values (Halstead, 1996). Considering that a substantial portion of our time is spent in schools, they present a valuable opportunity to enhance this period and address areas requiring improvement.

This study aimed to examine the effectiveness of technology and Web 2.0 tools in promoting values among middle school students. A quantitative approach was adopted, utilizing a weak experimental design with a single-group pretest–posttest model. The research sample comprised 23 female students from an Imam Hatip secondary school project in the Melikgazi district of Kayseri during the 2021-2022 academic year. The “Living Values Table Scale,” developed by Assoc. Prof. Dr. Mecit Aslan, was employed as the data collection tool and administered as both a pretest and a posttest to the experimental group.

Based on the pretest results, seven values that were less emphasized in daily life were identified and distributed among the 5th, 6th, 7th, and 8th-grade classes (5/A, B, C; 6/A, B; 7/A; 8/A) for collaborative activities. Using Web 2.0 tools such as *Learning Apps*, students created educational games to raise awareness, which were made available for all students to engage with. Additionally, visual story series were developed using *Canva*. Over the course of seven weeks, each value was introduced in weekly sessions featuring a guest speaker and accompanied by the visual stories in the school’s conference hall.

Following this seven-week intervention, the posttest was administered. The results indicated that Web 2.0 tools positively influenced students’ ability to integrate values into their daily lives and contributed to an increased awareness of these values.

Keywords: Values, stories, Technology, Web 2.0

1. GİRİŞ

1.1. Değerler Eğitiminin Amacı ve Önemi

Bireylerin nitelikli olabilmesi ve topluma karşı güven verebilmesi için değerler eğitimi, eğitim sisteminin vazgeçilmezidir (Çağlayan,2005).Değerler eğitimi karakterli, erdemli ve nitelikli insanlar yetiştirmeyi amaçlar ve bireylerin her zaman en iyiye ulaşmaları için çaba gösterir. Değerler eğitimi iyilikleri sevdirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlar. Aynı zamanda değerler eğitimi bireylerin değerleri kucaklamasını ve bu değerler sayesinde kendilerini geliştirmelerini hedeflemektedir (Aydın, 2010).

Değerler eğitiminin amacı insanları birbirine bağlayan, huzuru, yenilikçiliği ve mutluluğu sağlayan, her türlü tehlikeden koru, her türlü tehlikeden koruyan ve toplumsal yapıyı oluşturan manevi, sosyal ve ahlaki değerlerin tüm bireylere kazandırılmasıdır. (MEB, 2010). Değerler eğitimi eğitimdeki değerlerin aktarılması sürecinde önemlidir ve öğrencilerin değer gelişimine ve olgunlaşmasına önem verir. Değerler eğitiminde kavramsal süreçten ziyade açık fikirler daha çok önemlidir (Veugelers,2000). Değerler eğitiminin amacı kişisel ve diğer insanlarla ilişkilerde ahlaki özellikleri geliştirmektir. Aynı şekilde deneyimleri irdeleyerek doğruluk, dürüstlük adalet gibi değerlerin insanlar tarafından benimsenmesine sağlamayı da amaçlar. Bunlara ek olarak değerler eğitimi öğrencilerin aldığı kararlarda ve eylemlerinde adil olmalarına yardımcı olur ve sorumluluk sahibi bireyler olmaları için onları teşvik eder (Stephenson,1997).

Kirschenbaum (1995) değerler eğitiminin eğitim kurumlarındaki bilgi, beceri ve değerleri aktarma yoluyla insanlara yardımcı olmayı amaçladığını belirtir. Ona göre değerler eğitimi, bireylerin yaşadığı hayattan memnun kalmalarını ve daha karakterli bir yaşam sürmelerini sağlar. Aynı zamanda değerler eğitiminin diğer bir amacı ise toplum içerisinde iyilik ve şefkatin çoğaltmasını sağlamak değerler eğitiminin amaçları arasındadır.

Değerler eğitiminin amacına ulaşmasında okulun, öğretmenlerin, ailelerin ve teknolojik araçların etkisi büyüktür. Çocuklar öncelikle ailede eğitimini alır ve okul ile çok yönlü olarak sosyalleşir ve iletişime geçer. Bu nedenle okullarda yapılan etkinliklerle değerler eğitimi daha kolay amacına ulaşabilecektir. Okulda başarıya ulaşmak için ders programları, okul idaresi ve

öğretmenlerin önemi yadsınamaz (Kurtulmuş, Tösten ve Gündaş, 2014). Öğrenciler okul, aile ve öğretmen temelindeki sürece dahil edildikleri zaman değer kazanımları artacaktır. Bireysel ve toplumsal anlamda artan değer kazanımı ise değerler eğitimin amacına ulaşmasında aktif rol oynar. Bu şekilde kazanılan değerler ise öğrencilerde karakter haline getirilebilir ve ilerleyen süreçte olumlu anlamda toplumsal faydaya dönüşebilir (Özkemahlı, 2019).

1.2 Okulda Değerler Eğitimi

Öğrenciler okulda bilişsel alanla ilgili öğrenmeler dışında insanlara karşı saygılı olma, hoşgörülü ve yardımsever olma gibi duyuşsal alana ilişkin kazanımları da edinirler. Bu bağlamda okulun önemli görevlerinden biri eğitim sisteminin amaçları doğrultusunda açık ya da örtük programlar yoluyla öğrencilere değerleri kazandırmak, onların karakter ve benlik algısını olumlu yönde etkilemek, ahlâki gelişimlerini desteklemektir (Akbaş, 2007).

Okulların görevi iyi insan, nitelikli çalışan bireyler yetiştirme, yetişkinlerin keşfetme yeteneklerini geliştirme ve onları bireysel anlamda yetiştirerek öğrenme ortamlarını arttırmaktır (Ryan, 1993). Yavuzer (2000) okulların iki önemli işlevi olduğunu söyler. Birincisi herkesin bildiği gibi öğretim görevidir. İkinci özelliği ise öğrencilerin duygusal ve ahlaki eksikliklerini karşılayamadığı durum ve zamanlarda okullar planlı bir şekilde bu görevleri üstlenmeye çalışır ve sevgi, saygı gibi değerlerin öğrencilere kazandırılmasında aktif rol alırlar.

Okulların bu konudaki öneminden dolayı çocuklara verilen eğitimin sadece akademik anlamda değil aynı zamanda sağlıklı ve dengeli bir şekilde yetişmeleri için onlara bazı önemli kavramlar öğretilmesi gerekmektedir. Bu kavramlar; dürüstlük, erdem, ahlak, doğruluk, hoşgörü, temizlik ve sağlıklı iletişimdir. Çocuklar sadece okulda değil toplumsal ve yakın akraba çevresinde de eğitilmelidir. Bu durum ise insani değerlerin de aynı düzeyde önemli olduğunu göstermektedir (Ekin, 2019).

2. YÖNTEM

2.1. Araştırma modeli

Problem konusunun belirlenmesinden beyin fırtınası yöntemini kullanılmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin değerlere yönelik uygulamalarının neler olduğunu ortaya çıkarmayı amaçladığımız için nicel yaklaşım deneysel desenlerinden zayıf deneysel tek grup ön test– son test desen kullanılmıştır.

Tek grup ön test-son test modelinde rastgele bir gruba bağımsız değişken uygulaması yapıldıktan sonra bu grubun ölçme aracından aldığı ön test-son test puanlarının aritmetik ortalaması arasında anlamlı bir farklılık bulunursa bu sonucun uygulamanın etkili olduğu anlamına geldiği ifade edilmektedir (Karasar, 2008). Bu modelin görüntüsü şu şekildedir (Büyüköztürk, 2012):

Grup	Ön test	İşlem	Son test
G	01	X	02

Tablo 1. Araştırma Modeli (Tek Grup Ön test-Son test Modeli)

G, işlem yapılan tek grup; O1, deney grubunun ön test sonucu; X deneysel işlem; O2 deney grubunun son test sonucudur (Büyüköztürk, 2012).

Bu çalışmada yaşayan değerler tablosu ölçeği ön test olarak uygulandıktan sonra değerler ile alakalı web 2.0 araçları ve videolar çalışması yapılmış ve çalışma sonunda aynı ölçek tekrar son test olarak uygulanmıştır. Daha sonra yaşayan değerler tablosu ölçeğinden elde edilen puanlar arasında anlamlı bir farklılığı olup olmadığı incelenmiştir.

2.2.Evren ve örneklem

Bu çalışmada örneklem Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'ndeki devlet okulundaki ortaokul öğrencilerinden oluşmaktadır. Katılımcı yaş aralığı 10-14 yaş aralığındadır. Katılımcıların okulun kız okulu olmasından dolayı tüm katılımcılar kız öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan katılımcıların belirlenmesinde basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme yönteminde evrendeki tüm birimler, örneğe seçilmek için eşit ve bağımsız bir şansa sahiptir (Büyüköztürk vd., 2009)

2.3.Verilerin toplanması

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak yaşayan değerler tablosu ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin amacı İlköğretim okullarında öğrencilere hangi değerlerin öncelikle kazandırılması gerektiğini tespit etmek olarak açıklanmaktadır. Çalışmanın başında ve sonunda öntest ve sontest olarak bu ölçek uygulanmıştır 25 adet maddeden oluşmaktadır. Maddelere verilen cevaplar ve puanlaması beşli likert tipindedir (1=az önemli, 2=önemli, 3=kısmen önemli, 4=büyük ölçüde önemli, 5=çok önemli).

2.4.Web 2.0 araçları ile değerlerin tanıtılması programı

Değerler için daha fazla farkındalık oluşturmak için ankettten çıkan sonuçlara göre daha fazla kazandırılmasının önemli olduğu 7 adet değer 7 tane sınıfa eşit şekilde paylaştırıldı. Her bir sınıf o değer ile alakalı "learning apps" ile bir oyun içeriği üretip arkadaşlarının oynamasını sağladı ve ayrıca web 2.0 araçları ile o değer ile alakalı bir video oluşturup o hafta o değeri bize anlatacak olan davet edilen konukla beraber söyleşinin bir kısmında video izlettirildi. Bu şekilde bu 7 adet değer farkındalığının artması beklenmektedir.

Analizden elde edilen sonuçlara göre oturumlar hafta hafta şu şekildedir;

1. Hafta: Bu oturumda "dürüst olmak" değerine yönelik etkinlikler yapılmıştır. Web 2.0 araçlarından 'learning apps' ile oyun içeriği üretmeleri ve 'Canva' ile görsel dijital hikaye oluşturmaları istenmiştir.

2. Hafta: Bu oturumda "sorumluluk sahibi olmak" değerine yönelik etkinlikler yapılmıştır. Web 2.0 araçlarından 'learning apps' ile oyun içeriği üretmeleri ve 'Canva' ile görsel dijital hikaye oluşturmaları istenmiştir.

3. Hafta: Bu oturumda "dürüst olmak" değerine yönelik etkinlikler yapılmıştır. Web 2.0 araçlarından 'learning apps' ile oyun içeriği üretmeleri ve 'Canva' ile görsel dijital hikaye oluşturmaları istenmiştir.

4. Hafta: Bu oturumda "güvenilir olmak" değerine yönelik etkinlikler yapılmıştır. Web 2.0 araçlarından 'learning apps' ile oyun içeriği üretmeleri ve 'Canva' ile görsel dijital hikaye oluşturmaları istenmiştir.

5. Hafta: Bu oturumda "bağışlayıcı olmak" değerine yönelik etkinlikler yapılmıştır. Web 2.0 araçlarından 'learning apps' ile oyun içeriği üretmeleri ve 'Canva' ile görsel dijital hikaye oluşturmaları istenmiştir.

6. Hafta: Bu oturumda "hoşgörülü olmak" değerine yönelik etkinlikler yapılmıştır. Web 2.0 araçlarından 'learning apps' ile oyun içeriği üretmeleri ve 'Canva' ile görsel dijital hikaye oluşturmaları istenmiştir.

7. Hafta: Bu oturumda "alçakgönüllü olmak" değerine yönelik etkinlikler yapılmıştır. Web 2.0 araçlarından 'learning apps' ile oyun içeriği üretmeleri ve 'Canva' ile görsel dijital hikâye oluşturmaları istenmiştir.

2.5. Verilerin analizi

Yapılan çalışma sonucunda uygulanan 7 oturumluk deneysel işlem sürecinden sonra ön test son test farklılıkları karşılaştırılmıştır. Çalışmanın deneysel aşamasından elde edilen veriler doğrultusunda, öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin “Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi” yapılmıştır. Verilerin analizi için SPSS 20 programından faydalanılmıştır.

Wilcoxon Signed Ranks Test

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Son_Test - Ön_Test	Negative Ranks	0 ^a	,00	,00
	Positive Ranks	23 ^b	12,00	276,00
	Ties	0 ^c		
	Total	23		

a. Son_Test < Ön_Test

b. Son_Test > Ön_Test

c. Son_Test = Ön_Test

Test Statistics^a

	Son_Test - Ön_Test
Z	-4,199 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

2.6. Proje İş-Zaman Çizelgesi

AYLAR										
İşin Tanımı	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak
Literatür Taraması					x	x	x	x	x	
Arazi Çalışması							x	x	x	
Verilerin Toplanması ve Analizi								x	x	x
Proje Raporu Yazımı									x	x

3. BULGULAR

3.1. Grubun Demografik Yapısına İlişkin Değerler

Grubun demografik yapısına ilişkin değerlere tablo 2’de yer verilmiştir:

Tablo 2

Deney grubunun cinsiyet durumu frekans ve yüzde değerleri

Cinsiyet	<i>F</i>	%
Erkek	0	0
Kadın	23	100
Toplam	23	100

Tablo 2 incelendiğinde deney grubunu oluşturan katılımcıların % 100’ü kız öğrencilerden oluştuğu görülmektedir.

3.2. Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Analizi Sonuçları

Öğrencilerin Yaşayan Değerler Tablosu Ölçeğinden aldıkları öntest-sontest puanları arasındaki farkı belirlemeye yönelik Wilcoxon Signed Rank test" yapılmış ve sonuçlar Tablo 3’de sunulmuştur.

Tablo 3

Deney grubuna uygulanan yaşayan değerler tablosu ölçeği toplam puanı ile ön test- son test puanlarına yapılan wilcoxon analizi sonuçları

Deney Grubu	<i>Sıra İşaretleri</i>	<i>N</i>	<i>X sıra</i>	<i>â sıra</i>	<i>Z</i>	<i>P</i>
Öntest-Sontest Yaşayan Değerler Tablosu Ölçeği	Negatif Sıra	0	0	0	-4,199	0.000
	Pozitif Sıra	23	12	276		
	Eşit	0				
Toplam		23				

Son_Test < Ön_Test a

Son_Test > Ön_Test b

Son_Test = Ön_Test c

Deney grubuna uygulama öncesi ve sonrası uygulanan yaşayan değerler tablosu ölçeği ön test/son test puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulanmıştır. Tablo 3’de görüldüğü üzere deney grubunun ön test/son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. ($z = -4,199$, $p=0.000$, $p < .05$). web 2.0 araçları ve teknoloji değerlerin kazandırılmasında etkili olduğu

ve öğrencilerin değer kazanımında olumlu etkiye sahip olduğu söylenebilir.

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Bu çalışmada ortaokul öğrencilerine teknoloji ve web 2.0 araçları kullanımının değerler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda deney grubu olarak belirlenen 23 adet kız öğrencinin bu uygulamaya katıldıktan sonra yaşayan değerler tablosu ölçeği puan ortalaması yükseleceği varsayılmıştır. Deney grubuna uygulama öncesi ve sonrası uygulanan yaşayan değerler tablosu ölçeği ön test/son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Bir başka ifadeyle Web 2.0 araçları ve teknolojinin değerler eğitimi üzerinde etkili olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bu bulgulara dayanarak ortaokul düzeyinde teknoloji kullanımı önem arz etmektedir.

Okul, her şeyden önce değerlere dayalı olarak işleyen, aynı zamanda değer üreten bir örgüt olarak görülebilir. Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin etkili liderler olabilmeleri için gereken özellikler arasında iyi karakter özelliklerine sahip olmak (dürüst, bütünleştirici, cesaretli, içten olmak vb.) önemli bir yer tutmaktadır (Yalçınkaya, 2005; Özmen, 2003).

Toplum tarafından sorumluluk, saygı, güven, adalet, yurttaşlık bilinci gibi temel değerleri içeren bir etik yaklaşımın okullarda geliştirilmesi ve öğrencilerin karakter eğitiminin desteklenmesi beklenmektedir (Aydın, 2003).

Okulların eğitim yuvası olması ve günlük yaşamımızda zamanımızın büyük bir kısmını düşünürsek ders dışında öğrencilerin iyi insanlar olarak yetişmesi öğretmenlere düşmektedir. Teknolojinin hızla gelişmesi ile de eğitimlerimize web 2.0 araçlarını da entegre ettiğimizde ortaya güzel sonuçlar çıkacaktır.

5. KAYNAKLAR

Akbaş, O. (2007). *Türk Milli Eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının (değerlerinin) ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinde gerçekleştirme derecesinin değerlendirilmesi. Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu*. Dem Yayınları.

Aslan, M. (2011). *İlköğretimde karakter eğitimi ve öğrencilere kazandırılması gereken değerler*, [Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi].

Aydın, M. Z. (2010). Okulda Çalışan Herkesin Görevi Olarak Değerler Eğitimi .<http://www.degeregitimi.com/makaleler/makaleler.html>

Aydın, İnayet. (2003). *Eğitim ve Öğretimde Etik*, Pegem Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. (2008). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı*. Pegem Akademi.

Büyüköztürk, S. (2012). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı*. Pegem Akademi Yayınları.

Çağlayan, A. (2005), *Ahlak Pusulası, Ahlak ve Değerler Eğitimi*: DEM Yayınları.

Ekin, A. İ. (2019). *Öğretmenlerin değerler eğitimi üzerinde öz yeterlik algılarının incelenmesi*, [Yüksek Lisans Tezi. Siirt Üniversitesi].

Halstead, J.M. (1996). *Values and Values Education in Schools. Values in Education and Education in Values*. London: Falmer Pres.

Karasar, M. (2008). *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Karasar, N. (2009). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. 19. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Kirschenbaum, H. (1995). *100 Ways to Enhance Values And Morality in schools and Youth Settings*. Massachusetts: Allyn ve Bacon Company.

Kurtulmuş, M , Tösten, R , Gündaş, A . (2014). İlköğretim 1. Kademe Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar. *Değerler Eğitimi Dergisi*.

MEB, 2010. 18. Milli Eğitim Şurası, <https://ttkb.meb.gov.tr/www/milli-egitimsuralari/dosya/12> (25.10.2020).

Özkemahlı, S. (2019). *II. Kademe Görsel Sanatlar Dersi Öğretmenlerinin Değerler Eğitiminin Etkileri Üzerine Görüşleri: Samsun İli Örneği* [Yüksek Lisans Tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi].

Ryan, K. (1993). Mining the values in the curriculum. *Educational Leadership*.

Stephenson Joan vd. (ed), “Values In Education,” October 23, 1997, (Çevrimiçi) <http://www.fishpond.com.au/Books/Values-Education>.

Veugelers, W. (2000). Different Ways Of Teaching Values. *Educational Review*.

Yalçınkaya, M. (2005). *Okul ve Sınıf Ortamı. Öğretmenlik Mesleğine Giriş*. Lisans Yayıncılık.

Yavuzer, H. (2000). *Okul Çağı Çocuğu*. İstanbul: Remzi Kitabevi.